

Im Gerüst der 90 m hohen und 355 m langen Haggenbrücke zwischen St. Gallen und dem Appenzellerland arbeitet der 73jährige Josef Meier aus St. Georgen. Bei trockenem Wetter steht er täglich seine 8 Stunden im Stahlgerippe hoch über der Sitter und befreit in mühsamer und gefährlicher Arbeit mit Drahtbürste und Stahlwolle das Eisen vom Rost, ehe er mit seinen jüngeren Kollegen die 7550 Quadratmeter Anstrichfläche der Brücke neu bemalt. Es ist das erste Mal in seinem Leben, daß Herr Meier in so luftiger Höhe seine Arbeit verrichtet.

Aufnahmen Herbert Maeder

Mit 73 Jahren Akrobat der Arbeit